

Setting: Das geplante Vorhaben untersucht die medizinische, pflegerische und präventive Versorgung von Menschen mit Migrationshintergrund (PMB) sowie intersektionalen Gruppen – PMB in Kombination mit z. B. Alter, Geschlecht oder LGBTQIA+ – in Niedersachsen. Es umfasst ein übergeordnetes Projekt und sechs Teilprojekte zu den Themen (1) Gender und Sexualität, (2) Frauengesundheit, (3) Qualität in Pflegeheimen, (4) psychische Gesundheitsversorgung, (5) digitale Anwendungen und Telemedizin sowie (6) Diversity, Equity und Inclusion (DEI) in Gesundheitsberufen.

Ziel: Unser Ziel ist es, die Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen und die damit verbundenen Hürden zu analysieren. Dabei berücksichtigen wir die unterschiedlichen Bedürfnisse von PMB mit diversen Migrationshintergründen und sozialen Lagen. Unser integrativer Ansatz untersucht medizinische und migrationspezifische Versorgungsbedürfnisse, den Zugang zur Versorgung sowie Inanspruchnahmestrukturen und bestehende migrationspezifische Angebote. Ein besonderer Fokus liegt auf der Identifikation von Versorgungslücken.

Herausforderungen/Erfolgsfaktoren: PMB unterscheiden sich erheblich in ethnischer, kultureller, demografischer und sozioökonomischer Hinsicht [1, 2]. Diese Diversität erfordert eine differenzierte Erhebung und Analyse, um Versorgungsbarrieren gezielt zu adressieren [3]. Ein zentraler Erfolgsfaktor ist die Nutzung einer umfassenden Datenbasis: Wir kombinieren verschiedene quantitative Daten (u.a. Befragungsdaten, GKV-Routinedaten, Daten der Nationalen Kohorte) und qualitative Daten (u.a. Interviews, Fokusgruppensitzungen). Ergänzend setzen wir Künstliche Intelligenz ein, um komplexe Zusammenhänge und Muster zu identifizieren.

Unsere Forschung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit Akteur*innen aus Wissenschaft, Politik und Krankenkassen sowie Gesundheitsdienstleister*innen, Betroffenen und Selbsthilfeinitiativen. Dieser interdisziplinäre Ansatz stellt sicher, dass unterschiedliche Perspektiven einfließen, wodurch ein umfassendes Verständnis für die vielschichtigen Herausforderungen im Gesundheitsbereich entsteht und alle relevanten Faktoren berücksichtigt werden. Ein Advisory Board sowie regelmäßige Workshops fördern den Dialog zwischen Forschung und Versorgungspraxis und tragen dazu bei, partizipativ praxisorientierte Empfehlungen zu entwickeln.

Schlussfolgerung: Unser Vorhaben untersucht gesundheitsbezogene Ungleichheiten im Kontext von PMB und entwickelt darauf aufbauend Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen. Neben der medizinischen und pflegerischen Versorgung betrachten wir auch präventive Angebote, um Gesundheitschancen nachhaltig zu verbessern. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen bestehende Versorgungslücken sichtbar machen, Impulse für notwendige strukturelle Veränderungen liefern und eine fundierte Basis für zukünftige Weiterentwicklungen im Gesundheitswesen bieten.

Quellen:

- 1 Razum O & Brzoska P. Menschen mit Migrationshintergrund. Public Health. Gesundheit und Gesundheitswesen. Urban & Fischer 2023.
- 2 Klein J & von dem Knesebeck O. Inequalities in health care utilization among migrants and non-migrants in Germany: a systematic review. Int J Equity Health. 2018 Nov;17(1):160.
- 3 Kajikhina K et al. Empfehlungen zur Erhebung und Analyse migrationsbezogener Determinanten in der Public-Health-Forschung. J Health Monit. 2023(1):55-77.